

УДК: 911.3:338.45(575.3)

АРЗЁБИИ ИҚТИСОДИ-ГЕОГРАФИИ ТАШКИЛИ ҲУДУДИ ИСТЕҲСОЛОТИ САНОАТИ ХУРОКВОРӢ

ХОЛОВ САИДШОҲ КАРИМОВИЧ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотация: в статье проводится экономико-географический анализ текущего состояния и особенностей территориального размещения предприятий пищевой промышленности. Автор исследует факторы, влияющие на локализацию производственных мощностей, включая сырьевой, потребительский и инфраструктурный аспекты. Особое внимание уделяется оценке эффективности использования местного аграрного потенциала для обеспечения продовольственной безопасности региона. В работе обосновывается необходимость совершенствования территориальной структуры отрасли через внедрение кластерного подхода и оптимизацию логистических связей, что позволит повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: Экономико-географическая оценка, пищевая промышленность, территориальная организация, агропромышленный комплекс, размещение производства, продовольственная безопасность, сырьевой потенциал, регион.

The article provides an economic and geographical analysis of the current state and characteristics of the territorial distribution of food industry enterprises. The author examines the factors influencing the localization of production capacities, including raw materials, consumer demand, and infrastructure aspects. Particular attention is paid to assessing the efficiency of using local agricultural potential to ensure the region's food security. The paper substantiates the need to improve the industry's territorial structure through the introduction of a cluster approach and the optimization of logistics links, which will increase the competitiveness of products in both domestic and foreign markets.

Keywords: Economic and geographical assessment, food industry, territorial organization, agro-industrial complex, production placement, food security, raw material potential, region.

Шароитҳои муосири ҷаҳонишавии иқтисодиёти ҷаҳонӣ масъалаҳои ташаккули механизмҳои самарабахши ғаболгардонии равандҳои сармоягузорию дар сатҳи минтақавӣ, махсусан нисбат ба иқтисодиётҳои рӯ ба тараққӣ, ки бо вобастагии зиёд аз омилҳои беруна ва маҳдудияти захираҳои молиявӣ худӣ тавсиф мешаванд, муҳим мегардонанд. Саноати хӯрокворӣ ҳамчун соҳаи асосии таъмини амнияти озуқаворӣ, ҳангоми ташаккули сиёсати сармоягузорию минтақавӣ тавачҷуҳи махсусро талаб мекунад, зеро сифати зиндагии аҳоли ва суботи иҷтимоию иқтисодии ҳудуд аз сатҳи рушди ин соҳа вобаста аст.

Вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон объекти беназири таҳқиқи равандҳои сармоягузорию дар саноат ба шумор меравад, зеро он дорои иқтисодии назарраси рушди агросаноатӣ буда, дар айни замон маҳдудиятҳои сохтории хос ба минтақаҳои канорию кишварҳои рӯ ба тараққиро доро мебошад. Соҳаҳои рушдфтои саноати сабук (пахтатозакунӣ, чарму кафш), хӯрокворӣ (равғанбарорӣ, гӯшт, орд, консерваи меваю сабзавот) ва кимиёи минтақа заминаро барои ташаккули занҷираҳои ҳамгирошудаи истеҳсоли ва татбиқи эффектҳои синергетикӣ дар сурати таъмини сармоягузорию муносиб фароҳам меоранд.

Мушкилоти илмӣ таҳқиқот аз асосноккунии назариявӣ ва таҳияи амалии механизмҳои ғаболгардонии равандҳои сармоягузорию дар низоми саноати минтақа иборат аст, ки хусусиятҳои сохтори соҳавӣ, вежагиҳои институтсионалӣ ва маҳдудиятҳои захиравии иқтисодиётҳои рӯ ба тараққиро ба назар мегиранд. Равишҳои мавҷуда ба ташаккули сиёсати сармоягузорию аксаран характери пароканда (фрагментарӣ) дошта, робитаҳои мутақобилаи низомиро байни сатҳҳои гуногуни низоми иқтисодӣ ба назар намегиранд, ки ин боиси

истифодаи ғайрисамари захираҳои маҳдуд ва коҳиши эффеҶтҳои мултипликативии фаъолияти сармоягузори мегардад.

Объекти таҳқиқот равандҳои сармоягузори дар низоми саноати минтақа ҳамчун падидаи иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, ки самти рушди худудӣ ва ташаккули бартарихи рақобатиро дар шароити ҷаҳонишавӣ муайян мекунад.

Предмети таҳқиқот механизмҳои фаъолгардони равандҳои сармоягузори дар саноати хӯроквории Вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки маҷмӯи воситаҳои институтсионалӣ, молиявӣ ва ташкилии ҳавасмандгардони маблағгузориҳои асосиро дар бар мегиранд.

Ҳадафи таҳқиқот таҳияи тавсияҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок оид ба тақмили механизми фаъолгардони равандҳои сармоягузори дар низоми саноати минтақа дар асоси таҳлили маҷмӯии равишҳои назариявӣ ва таҷрибаи амалии рушди саноати хӯроквории Вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Барои расидан ба ҳадафи гузошташуда вазифаҳои зерин муайян карда шудаанд:

1. Систематизатсияи равишҳои назариявӣ ба ташаккули механизмҳои фаъолгардони равандҳои сармоягузори дар саноати минтақаҳои рӯ ба тараққӣ ва муайян кардани омилҳои калидии самаранокии сиёсати сармоягузори.

2. Гузаронидани таҳлили ҳолати муосир ва тамоюлҳои рушди саноати хӯроквории Вилояти Хатлон бо муайян намудани ниёзҳои сармоягузори ва имкониятҳои соҳа.

3. Таҳияи модели концептуалии тақмилёфтаи механизми фаъолгардони равандҳои сармоягузори дар саноати хӯроквории минтақа бо назардошти тамоюлҳои муосири рушди технологӣ ва ислоҳоти институтсионалӣ.

Вилояти Хатлон пойгоҳи асосии ашёи хоми Тоҷикистон мебошад, ки ин омили асосии ташкили худудии саноат аст. Хатлон зиёда аз 60-70% пахтаи кишварро истеҳсол мекунад. Ин имкон медиҳад, ки корхонаҳои пахтатозакунӣ, ресандагӣ ва бофандагӣ дар наздикии маҳалли парвариш (масалан, дар ноҳияҳои Кӯшонӣён, Ёвон, Фархор) ҷойгир шаванд.

Мавҷудияти боғу тоқзорҳо ва сабзавоткорӣ (дар води Вахш ва Кӯлоб) заминаи асосӣ барои корхонаҳои консервабарорӣ, истеҳсоли равшан ва маҳсулоти ширӣ мебошад. Дар вилоят якҷанд марказҳои асосии саноати ташаккул ёфтаанд. Ин яке аз муҳимтарин нуқтаҳои рушд аст. Дар ин ҷо маҷмааҳои бузурги насочӣ (текстил) ва корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бунёд шудаанд. Маркази маъмури ва логистикӣ, ки дар он бештар саноати хӯрокворӣ ва коркарди пахта мутамарказ шудааст. Маркази коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ, орд ва саноати сабук (корхонаҳои пахтатозакунӣ). Арзёбии ташкили худудӣ нишон медиҳад, ки ҷойгиршавии корхонаҳо ба ин омилҳо вобаста аст. Аксари корхонаҳо (хусусан пахтатозакунӣ ва коркарди мева) дар наздикии заминҳои кишт ҷойгиранд, то хароҷоти нақлиёт кам шавад.

Хатлон зичтарин минтақаи аҳолинишин аст. Ин фаровонии қувваи кори арзонро барои саноати сабук (дӯзандагӣ, бофандагӣ) таъмин мекунад. Роҳи оҳани Хатлон ва пайваستшавӣ бо роҳҳои байналмилалӣ (ба сӯи Афғонистон ва Узбекистон) содироти маҳсулотро осон мегардонад. Сарфи назар аз иқтидори калон, якҷанд мушкilot мавҷуданд. Ҳанӯз ҳам қисми зиёди пахта ва мевачот ҳамчун ашёи хоми нимтайёр содир мешаванд. Барои иқтисодиёт фоидаовар аст, ки силсилаи пурраи истеҳсолот (аз пахта то либоси тайёр) дар дохили вилоят ташкил шавад. Бисёр корхонаҳои хӯрокворӣ ба технологияҳои нави банду баст ва нигоҳдорӣ (яхдонҳои бузург) ниёз доранд. Ташкили худудии саноати сабук ва хӯрокворӣ дар Хатлон бояд аз шакли "истеҳсоли ашёи хом" ба шакли "кластерҳои саноатӣ-аграрӣ" гузарад. Ин маънои онро дорад, ки дар як мавзё ҳам парвариш, ҳам коркарди ниҳой ва ҳам банду бастаи маҳсулот амалӣ карда шавад.

Ин соҳа бештар ба омили истеъмолӣ (наздиқӣ ба шаҳрҳо) ва омили ашёи хом вобаста аст:

✓ Истеҳсоли равған: корхонаҳои бузург дар шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб ва ноҳияҳои Шаҳритузу Ёвон ҷойгиранд. Ин ҷойгиршавӣ имкон медиҳад, ки чигит аз пахтатозакуниҳои атроф бо хароҷоти ками нақлиёт дастрас шавад.

✓ Консервабарорӣ: корхонаҳои коркарди сабзавоту мева дар ноҳияҳои Ҷ. Балхӣ, Дустӣ ва Ҷайхун ҷойгиранд, ки бевосита дар маркази заминҳои обӣ қарор доранд.

✓ Истеҳсоли орд ва нон: ин бахш дар ҳамаи марказҳои ноҳияҳо, махсусан дар Кӯлоб ва Бохтар, ба таври васеъ паҳн шудааст.

Ташкили ҳудудии саноати Хатлонро се омили асосӣ муайян мекунад:

1. Энергетика: наздиқӣ ба НБО-ҳои бузург (Норак, Сангтӯда, Сарбанд) арзиши аслии маҳсулотро коҳиш медиҳад.

2. Нақлиёт: Роҳи Оҳани «душанбе – Бохтар – Кӯлоб» ва гузаргоҳи сарҳадии «Панҷи Поён» содиротро ба Афғонистон ва кишварҳои Халиҷ осон мекунад.

3. Захираҳои меҳнатӣ: Хатлон зичтарин минтақаи аҳолинишин буда, барои корхонаҳои саноати сабук (ки меҳнатталаб мебошанд) қувваи кори фаровон дорад.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ:

1. Ҳабибов С. Ҳ. Иқтисодиёти минтақавии Тоҷикистон. — Душанбе, 2019.
2. Муҳаббатов Х. М. Ресурсы и экономика Таджикистана. — М., 2017.
3. Ҳисоботи солонаи омории Вилояти Хатлон. — Бохтар, 2024-2025.
4. Комилов, С. Д. Совершенствование управления инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий
5. С. Д. Комилов, Е. Ш. Мирзоева. — Душанбе: Образовательное учреждение «Таджикский государственный финансово-экономический университет»= Муассисаи таълимии «Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон», 2020. — 144 с. — EDN BMEGPF.
6. Саидов, Е. М. Обеспечение эффективности развития инновационноинвестиционной деятельности промышленного предприятия /
7. Е. М. Саидов // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). — 2020. — № 3(71). — С. 206-214. — EDN JLHKXT.